

TRUBOPROVOD OQIMI GIDRAVLIK HISOBINING ASOSIY BELGILARI

U.B.Farmanov, J.Y.Ergashev

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11235508

Truboprovodlar orqali har xil suyuqliklarni va gazlarni transportirovka qilishda nasos, agregatlari va mexanizmlardan foydalaniladi. Quvurlarni saralashda va baholashda quvur o'lchamlariga (diametriga va uzunligiga) bog'liq. Bunday kattalikni hisoblash ishlari olib borish uchun maxsus ishlab chiqarilgan gidravlik formulalar orqali amalga oshiriladi, hamda bu formulalar orqali kerakli natijani olishda foydalanishning o'ziga xos holatini aniqlaydi.

Quvurning asosiy ko'rsatgichi bu o'lchami hisoblanib u ichki va tashqi diametrga va qalinligiga ega, u millimetrda yoki dyumda o'lchanadi. Hamda shartli diametrga yoki shartli o'tish ichki diametrning nominal kattaligi, xuddi shunday millimetrda yoki dyumda o'lchanadi. Quvur va ulovchi armaturalarni saralashda shartli diametrli kattalik standartlashtirilgan va asosiy kriteriyaga ega.

1-jadvalda quvur diametrini aniqlashdagi shartli o'tish o'lchami mm va dyumda keltirilgan.

Jadval 1

D, mm	Dn, dyum	D, mm	Dn, dyum
15	1/2	400	16
20	3/4	450	18
25	1	500	20
40	1 1/2	600	24
50	2	650	26
80	3	700	28
100	4	750	30
150	6	800	32
200	8	900	36
250	10	1000	40
300	12		
350	14		

Truboprovodlarni saralashning umumiy bir formulasi yo'q, har bir muhit uchun qo'llaniladigan truboprovodlar mavjud. Masalan katta diametrli truboprovodlar orqali

shlamlarni haydash mumkun emas u katta mablah va ko'p kuch sarf etiladi, iqtisodiy jixatdan zarar keltiradi.

Odatda truboprovodlarni saralash ishlari sarflanayotgan maxsulotning optimal variantiga qarab amalga oshiriladi. Asosiy loyihalash parametriga qarab truboprovodlarni loyihalash quyidagicha amalga oshiriladi: unumdorlik talabi asosida; truboprovodga kirish va chiqish joylari; muhitning tarkibi, solishtirma og'irligi va qovushqoqligini birgalikda etiborga olgan holda; tapografik sharoitiga asosan truboprovod marshrutlari belgilanadi; ruxsat etilgan ishchi maksimal bosim asosida; gidravlik hisob ishlari asosida; truboprovod diametri, devor qalinligi, oquvchanlik chegarasi; quvur devorini shikastlanishini oldini olish; nasosli stansiyaning soni, ular orasidagi masofalar va quvvatning talab darajasiga. Bu maqolada truboprovod oqimini gidravlik hisobi to'g'risida ma'lumot beramiz. Truboprovod ichidagi harakatlanayotgan suyuqliklar muhit oqimining xarakteri va quvur ichki silliqqligiga bog'liq bo'lib u muhim ro'l o'ynaydi, chunki suyuq moddalar har xil bo'lib ularning qovushqoqligi, solishtirma og'irligi oqim qarshiligi ta'siri ostida bo'ladi. Eng asosiy faktorlardan biri bu suyuqlik qovushqoqligidir. Irlandiyalik fizik-muxandis Osborn Reynolds 1880-yil juda ko'p tajriba ishlarini olib borgan quvurlarda har xil suyuqliklarning harakatini tekshirgan, olingan natijalar asosida o'lchamsiz reynolds formulasini ishlab chiqqan va uni Re atagan.

$$Re = (v \cdot L \cdot \rho) / \mu. \quad (1)$$

bu yerda: ρ - suyuqlik zichligi kg/m^3 ; v - oqim tezligi m/sek ; L - oqim elementining uzunlik xarakteri, m ; μ - suyuqlikning dinamik qovushqoqlik koeffitsiyenti.

Reynolds kriteriyasi kuch inersiyasi oqim ishqalanish qovushqoqligiga nisbatini ifodalaydi. Bu kriteriyadagi kuch qiymatlarning ta'siri o'zgarishi suyuqlik oqimining harakatiga bog'liq bo'lib, uni quyidagicha tasvirlash mumkin. Agar Reynolds soni $Re < 2300$ dan kichik bo'lsa harakatlanayotgan suyuqlik oqimi laminar rejim deb atalgan, chunki suyuqlik bir tekis ravon parallel qatlamlar bo'ylab bir biriga aralashmasdan harakatlanib o'q markaz bo'ylab yo'nalgan bo'ladi.

Reynolds sonini oshirgan sari oqim strukturasi o'zgarib boshlaydi hamda o'tish chegarasiga ega bo'ladi va u quyidagi ko'rinishda bo'ladi $2300 < Re < 4000$, oqayotgan oqim qatlamchalari bir biri bilan aralash boshlaydi. $Re > 4000$ katta bo'lsa barqaror rejimga o'tib qoladi, hamda oqim turbulent rejim deyiladi oqim tezlikgi oshadi, harakat tartibsiz bo'lib boradi. Reynolds soni suyuqlikni harakatiga, qovushqoqligiga, ishlayotgan nasos naporiga, hamda quvur forma kesim yuzasiga bog'liq bo'ladi, chunki oqim shu kesim yuzalaridan oqib o'tadi.

Oqimning yon tomondan ko‘rinish tezligi		
Leminar rejim	O‘qitish rejimi	Turbulent rejim
Oqib ketish xususiyati		
Laminar rejim	O‘tish rejim	Turbulent rejim

Xulosa qilsak Reynolds kriteriyasi o‘xshashlik kriteriyasi vositasi hisoblanadi. Uning yordamida suyuqlik qoqushqoqligining oqib borishining o‘xshashligini aniqlab beradi. Real jarayonni modellashtirish qisqartirilgan o‘lchamda laboratoriya ishlarini olib borish mumkin, bu izlanishning amaliyotda real natijasini beradi. Bu ayrim suyuqlik oqimlarining harakatini juda kata hajmda oqim harakatlanishini kichik hajmda apparat va quvurlar yordamida olib borib uning holati rejimini aniqlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shammazov A.M, Aleksandrov V.N., Golyakov A.I. i dr. «Proyektirovaniye i ekspluatatsiya nasosnix i kompressornix stansiy». -M.:OOO «Недра-Бизнесцентр», 2003.-404 c.
2. Badalov A.S., Uralov B.R., Kan E.K., Shaazizov F.Sh. Quduqli nasos qurilmalari. O‘quv qo‘llanma, Toshkent., 2013. -110 bet.
3. WWW.transportirovka nefti i gaza v trubax
4. WWW.Ziyonet.uz